

Data about the authors**Oleksandr Molnar,**

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economic Theory, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Nadiya Buletsa,

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Nikoletta Hitsiy,

Master of the Department of Economic Theory, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Daryna Osyka,

Master of the Department of Economic Theory, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

ДУДК 338.465.4:338.49:620.92

ПРЕДУН К.М.

Еколого-економічні аспекти реновації змісту функціонально-технологічного інструментарію житлово-комунального господарства України

Предметом дослідження є об'єкти інфраструктури населених пунктів України, а саме системи енергозабезпечення (тепло-, газо- та електропостачання) як традиційні, так і альтернативні.

Метою дослідження є визначення пріоритетності використання різноманітних палив: традиційних і альтернативних, а також впливу продуктів їх згоряння на довкілля для обґрунтування шляхів та інструментарію реновації житлово-комунального господарства України.

Методи дослідження. При написанні статті використано загальнонаукові та спеціальні методи досліджень фізичних та економічних явищ щодо функціонування та стратегії розвитку паливно-енергетичного комплексу держави.

Результати роботи. Заміна основного палива – природного газу – для потреб джерел теплоти, електроенергії альтернативним дає уявну економію коштів місцевих бюджетів в умовах децентралізації державного управління (за рахунок різниці цін природного газу та інших органічних палив). Водночас лише такі заходи породжують ряд інших проблем. Збільшення забруднення навколишнього природного середовища – одна із них. Проаналізовано законодавче забезпечення, тарифну політику, вимоги чинних в Україні нормативно-правових актів щодо екобезпеки, виробництва, постачання теплоти та електроенергії кінцевим споживачам. У відповідності з ними розглянуто заміну природного газу альтернативними паливами. Обраховано прогнозовані вартість отриманої енергії, викиди забруднювальних речовин і парникових газів в атмосферне повітря. Отримано величини показників емісії, які базуються на даних про фізико-хімічний склад і витрату кожного з палив з врахуванням характеристик процесів спалювання та заходів щодо зменшення викидів того чи іншого інгредієнту. Виконано порівняльний аналіз палив щодо впливу на довкілля продуктів спалювання, а також безпосередньо вартості самих палив.

Галузь застосування результатів. Екологія, житлово-комунальне господарство, паливно-енергетичний комплекс.

Висновки. У сільській місцевості, перетворивши відходи сільськогосподарського виробництва та обробки деревини як вторинну сировину в якісне біопаливо, доцільно запроваджувати заміну традиційного природного газу альтернативним паливом. У міських населених пунктах за рахунок реалізації заходів з підвищення енергоефективності існуючих будівель і споруд можливе зменшення споживання традиційного природного газу, а зекономлені кошти можуть бути спрямовані, наприклад, на термомодернізацію їх зовнішньої оболонки. Це дозволить залишити в якості основного органічного палива для потреб централізованого теплопостачання наразі найбільш дешевого та екологічного – природний газ.

Ключові слова: енергопостачання, тариф, енергоносіє, природний газ, альтернативні палива, теплота згоряння, альтернативна енергетика, електроенергія, забруднювальні речовини, парникові гази.

Эколого–экономические аспекты реновации содержания функционально–технологического инструментария жилищно–коммунального хозяйства Украины

Предметом исследования являются объекты инфраструктуры населенных пунктов Украины, а именно системы энергообеспечения (тепло–, газо– и электроснабжения) как традиционные, так и альтернативные.

Целью исследования является определение приоритетности использования различных топлив: традиционных и альтернативных, а также влияния продуктов их сгорания на окружающую среду для обоснования путей и инструментария реновации жилищно–коммунального хозяйства Украины.

Методы исследования. При написании статьи использованы общенаучные и специальные методы исследований физических и экономических явлений по функционированию и стратегии развития топливно–энергетического комплекса страны.

Результаты работы. Замена основного топлива – природного газа – для нужд источников теплоты, электроэнергии альтернативным дает мнимую экономию средств местных бюджетов в условиях децентрализации государственного управления (за счет разницы цен природного газа и других органических топлив). В то же время только такие меры порождают ряд других проблем. Увеличение загрязнения окружающей природной среды – одна из них. Проанализированы законодательное обеспечение, тарифная политика, требования действующих в Украине нормативно–правовых актов касательно экобезопасности, производства, поставки тепла и электроэнергии конечным потребителям. В соответствии с ними рассмотрена замена природного газа альтернативными топливами. Рассчитаны прогнозируемые стоимость полученной энергии, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух. Получены величины показателей эмиссии, основанные на данных о физико–химическом составе и расходе каждого из топлив с учетом характеристик процессов сжигания и мероприятий по уменьшению выбросов того или иного ингредиента. Выполнен сравнительный анализ топлив с точки зрения влияния на окружающую среду продуктов сгорания, а также непосредственно стоимости самих топлив.

Область применения результатов. Экология, жилищно–коммунальное хозяйство, топливно–энергетический комплекс.

Выводы. В сельской местности, превратив отходы сельскохозяйственного производства и обработки древесины как вторичное сырье в качественное биотопливо, целесообразно вводить замену традиционного природного газа альтернативным топливом. В городских населенных пунктах за счет реализации мероприятий по повышению энергоэффективности существующих зданий и сооружений возможно уменьшение потребления традиционного природного газа, а сэкономленные средства могут быть направлены, например, на термомодернизации их внешней оболочки. Это позволит оставить в качестве основного органического топлива для нужд централизованного теплоснабжения на сегодня наиболее дешевое и экологичное – природный газ.

Ключевые слова: энергоснабжение, тариф, энергоноситель, природный газ, альтернативные топлива, теплота сгорания, альтернативная энергетика, электроэнергия, загрязняющие вещества, парниковые газы.

Ecological and economic aspects of renovation of the content of functional and technological tools of housing and communal services economy of Ukraine

The subject of the research is the infrastructure objects of the settlements of Ukraine, namely the energy supply systems (heat, gas and electricity supply) both traditional and alternative.

The purpose of the study is to determine the priority of the use of various fuels: traditional and alternative, as well as the impact of their combustion products on the environment to justify the ways

and tools of renovation of housing and communal services of Ukraine.

Research methods. *When writing the article, general scientific and special methods of research of physical and economic phenomena concerning the functioning and strategy of development of the fuel and energy complex of the state were used.*

Results of work. *Replacement of the main fuel – natural gas – for the needs of heat sources, electricity alternative gives imaginary savings of local budgets in terms of decentralization of public administration (due to the difference in prices of natural gas and other fossil fuels). At the same time, only such measures pose a number of other problems. Increasing environmental pollution is one of them. Legislative support, tariff policy, requirements of current regulations in Ukraine on environmental safety, production, supply of heat and electricity to end users are analyzed. In accordance with them, the replacement of natural gas with alternative fuels is considered. The projected cost of energy received, emissions of pollutants and greenhouse gases into the atmosphere are calculated. The values of emission indicators are obtained, which are based on data on the physicochemical composition and consumption of each of the fuels, taking into account the characteristics of combustion processes and measures to reduce emissions of a particular ingredient. A comparative analysis of fuels in relation to the environmental impact of combustion products, as well as directly the cost of the fuels themselves.*

Field of application of results. *Ecology, housing and communal services, fuel and energy complex.*

Conclusions. *In rural areas, by converting waste from agricultural production and wood processing as a secondary raw material into quality biofuels, it is advisable to introduce the replacement of traditional natural gas with alternative fuels. In urban settlements, the implementation of measures to improve the energy efficiency of existing buildings and structures may reduce the consumption of traditional natural gas, and the savings can be used, for example, for thermal modernization of their outer shell. This will allow to leave as the main fossil fuel for the needs of district heating the cheapest and most environmentally friendly – natural gas.*

Keywords: *energy supply, tariff, energy carrier, natural gas, alternative fuels, heat of combustion, alternative energy, electricity, pollutants, greenhouse gases*

Постановка проблеми. Технологічний рівень розвитку будь-якої країни опосередковано характеризується показником споживання електричної енергії однією людиною. Якщо у 1990 р. в Україні він становив 5198 кВт-год./особа (що було близьким до середньої величини в Європейському Союзі – 5468 кВт-год./особа), то у 2005 р. – скоротився до 3789 (що майже у 2 р. менше у порівнянні з країнами ЄС) з подальшим падінням. Наприклад, у 2017 р. – до 3386 кВт-год./особа (різниця стала ще більш різкою) [1, 2]. Відставання за цим показником від розвинутих країн світу спричинено різким скороченням споживання електричної енергії вітчизняними промисловістю і сільським господарством. З іншої сторони, сучасна економіка України характеризується невиправдано високою інтенсивністю енергоспоживання. Згідно з вимогами [2] передбачається зниження до 2035 р. енергоємності валового внутрішнього продукту до рівня 0,17 кг н.е. [3] на 1 дол. США ВВП України (ПКС) проти сьогоднішніх 0,28 та наближення за цим показником до країн зі схо-

жими кліматичними, географічними та економічними параметрами.

Структура обсягу та вартості електроенергії в Україні за 2018 р. з прив'язкою до джерела генерації опублікована на сайті Державного підприємства «Енергоринок» [4] та подана у табл. 1. Як видно, в структурі генерації в Україні панівне місце займають атомні електростанції. Частка альтернативних джерел (вітрових і сонячних, на біопаливі та дрібних ГЕС) не перевищує 2 %, проте у фінансових виплатах в загальному обсязі складає майже 8,5 %. А перше місце в структурі ціни електроенергії належить «тепловій генерації» – понад 47 %.

З поміж усіх джерел найвищий тариф отримують сонячні електростанції (СЕС) – 15 євроцентів/кВт-год. (для СЕС, запущених у 2019 р.). Загалом для «зеленої» енергетики він гарантований до 2030 р. [5] і прив'язаний до курсу європейської валюти та є одним з найбільших у Європі. У той же час на першу половину 2019 р. оптові ціни на електроенергію, вироблену на АЕС, склали 0,56 грн., а для ТЕС – 2,00 грн. за 1 кВт-год. [4]. Причому, остан-

Таблиця 1. Структура за обсягом та вартістю електроенергії в Україні у 2018 р. [4]

№ з/п	Виробник	Частка, % в:		Співвідношення ціна/генерація
		генерації	ціні	
1.	Атомні електростанції (АЕС)	54,33	26,60	0,490
2.	Гідроелектростанції (ГЕС) (крім малих)	7,81	5,28	0,676
3.	Теплоелектростанції (ТЕС)	29,5	47,1	1,597
4.	Теплоелектроцентралі (ТЕЦ)	6,45	12,42	1,926
5.	Альтернативні (ВЕС+СЕС)	1,56	7,36	4,718
6.	ГЕС (малі)	0,16	0,56	3,500
7.	Біомаса	0,07	0,25	3,571
8.	Інші	0,12	0,43	3,583
9.	Разом	100,00	100,00	1,000

Примітка. Співвідношення «ціна/генерація» характеризує прибутковість виробництва електроенергії: при величині показника більше одиниці – компанія отримує надприбутки.

ня ціна є чи не найвищою серед аналогічних у світі. З введенням в Україні з 1 липня 2019 р. ринку електроенергії [6] вартість електроенергії для населення, виробленої АЕС, незважаючи на покладені на держкомпанію НАЕК «Енергоатом» функції постачальника зі спеціальними зобов'язаннями (ПСО), збільшилась приблизно на 25 % (до 0,70 грн./кВт–год.) при одночасному зниженні тарифів на електроенергію «теплової генерації» на 12 %. Ціна продукції іншої держкомпанії – «Укргідроенерго» – також виросла на ринку на 47 % – з 0,7 до 1,1 грн./кВт–год. [7].

На даний час [1] майже всі енергоблоки ТЕС і ТЕЦ відпрацювали свій розрахунковий ресурс – 100 тис. годин, а майже 2/3 з них перетнули визнану у світовій енергетичній практиці межу граничного ресурсу (170 тис. годин) та фізичного зносу (200 тис. годин) і потребують модернізації чи заміни. У 2020 р. вичерпуються проектні терміни експлуатації – 30 років – 12 з 15 працюючих енергоблоків АЕС [1]. З усіх країн, які розвивають атомну енергетику, лише у США кількість енергоблоків, роботу яких продовжено, перевищує кількість зупинених [8].

З підписанням Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом [9], приєднанням нашої держави до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства [10] розпочалось реальне реформування енергетичного сектору економіки: від прийняття нормативно–законодавчих актів до впровадження технічних рішень, які сприятимуть зменшенню використання традиційних видів палива і забрудненню довкілля. Пріоритетом державної політики стають підвищення енергоефективності, використання енергії з альтернативних джерел [2]. У 2035 р. частка відновлювальної

енергетики повинна становити не менше 25 % у структурі енергетичного балансу країни.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Реалізація першочергових заходів Енергетичної стратегії України на період до 2035 р. виявила певні диспропорції в основних аспектах, наприклад, щодо цінової політики стосовно альтернативних палив і енергії з альтернативних джерел у порівнянні з традиційними.

Житлово–комунальне господарство України є значним споживачем паливно–енергетичних ресурсів [2]. Для потреб тепlopостачання населених пунктів і задоволення господарсько– побутових потреб мешканців пріоритетними залишаються два енергоносії – природний газ і електричний струм. За надані послуги з газо–, тепло– та електропостачання мешканцям житлових будинків запроваджено ринкові (виключно природний газ, ціна встановлена Постановою Кабінету Міністрів) або т.зв. економічно обґрунтовані ціни (для інших енергоносіїв і послуг).

У зв'язку з тим, що інженерна інфраструктура населених пунктів України морально застаріла та знаходиться в незадовільному стані (потребує капітального ремонту чи реконструкції), актуальними стають питання щодо подальшої долі існуючих систем енергопостачання.

При вирішенні цієї проблеми слід враховувати наступні аспекти:

- ресурси палива (як традиційного органічного, так і альтернативного);
- запаси сировини – для реконструкції інженерних систем будівель різного призначення, інженерних мереж і споруд на них;

Таблиця 2. Норми витрат на місяць та вартість реалізації послуг з електро-, тепло- та газопостачання для населення у м. Києві станом на 1.08.2019 р. [11,12]

№ з/п	Характеристика послуги	Один. виміру	Вартість, грн.
1.	Газопостачання	1000 м ³	6166,77
		кВт-год.	0,73...0,69*
	– індивідуальне газове опалення на 1 місяць для 1 м ² опалюваної площі	11 м ³ /м ²	67,83
2.	Електропостачання при споживанні:		
	– до 100 кВт-год./місяць	кВт-год.	0,90
	– більше 100 кВт-год./місяць	кВт-год.	1,68
3.	Електропостачання для потреб опалення при споживанні:		
	– до 3000 кВт-год./місяць	кВт-год.	0,90
	– більше 3000 кВт-год./місяць	кВт-год.	1,68
4.	Теплопостачання централізоване	Гкал	1611,58
		кВт-год.	1,39

Примітка. На підставі даних Кодексу газотранспортної системи при стандартних умовах діапазон значень нижчої теплоти згоряння природного газу знаходиться в межах 9,07...9,59 кВт-год./м³ [13] і, відповідно, не є сталою вартість 1 кВт-год. енергії.

Таблиця 3. Характеристика стану інженерних мереж і споруд на них населених пунктів України [14]

№ з/п	Показник	Один. виміру	Система енергопостачання:		
			теплова	електрична	газова
1.	Відсоток зносу (потреба у капітальному ремонті чи перекладання)	%	43,0	18,0	10,0
2.	Втрати при транспортуванні від кількості енергії, що передається	%	14,3	19,0	2,8

• стан видобутку, транспортування магістральними мережами, генерації та можливість подальшого розвитку;

• екологічність прийнятих рішень.

З поміж інших інженерних комунікацій технічний стан газових мереж є найкращим, а втрати при експлуатації – мінімальними [1, 14]. Окрім того, в Україні є достатні сировинна база, металургійний та машинобудівний комплекси для підтримання у робочому стані та подальшого розвитку трубопровідного транспорту. Водночас, відсутня власна сировинна база для виробництва кабельно-провідникової продукції систем електропостачання.

З встановленням ринкових цін на енергоносії важливою є також цінова політика держави. Україна приєдналася до єдиного європейського простору ринкової торгівлі природним газом та взяла на себе зобов'язання виконувати всі рішення та процедурні акти, прийняті під час заснування Договору [9, 15]. Згідно з цими вимогами кількість спожитого газу повинна виражатися в одиницях енергії. Цей підхід можливо застосувати і при порівнянні різних видів палив та джерел енергії.

Таким чином, критерієм порівняння прийнято вартість 1 кВт-год. енергії. Стосовно альтернативної енергетики, то їй надані значні преференції. Наприклад, в ЄС закупки такої електроенергії користуються привілеями, правда, не такими значними, як в Україні [4]. В Євросоюзі діє програма «20–20–20», згідно з якою на альтернативну енергетику у 2020 р. припадатиме 20 % генерації в регіоні. Водночас, завдяки цим рішенням, європейський енергоринок ставатиме більш складнішим, менш стабільним і більш вразливим. Підвищуються тарифи для кінцевих споживачів, збільшуються ризики енергетичних компаній.

Мета дослідження. Дана робота присвячена дослідженню ефективності використання альтернативних палив у порівнянні з традиційними для потреб енергопостачання населених пунктів України.

Виклад основного матеріалу. З реформуванням українського ринку електричної енергії державна компанія «Енергоатом», яка генерує найбільшу її кількість за найнижчою ціною (див. гр.5 табл.1), протягом року – з 1 липня 2019 р. по 1 липня 2020 р. з власних коштів покриватиме різницю між «зеленими» тарифами на елек-

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

троенергію та її ринковою ціною. Надалі, відповідно до Закону «Про ринок електричної енергії» [6] енергію з альтернативних палив і джерел купуватиме т.зв. «Гарантований покупець», субсидуючи її з тарифу «Оператора системи передавання» або, просто кажучи з кишені кінцевого споживача.

Стосовно теплопостачання будівель і споруд в Законі України «Про енергетичну ефективність будівель» [16] встановлено пріоритетність заходів із забезпечення належних умов проживання та/або життєдіяльності людей протягом нормативного строку експлуатації будівлі при нормативно допустимому рівні витрат енергії [17]. Першочерговими завданнями є зменшення споживання енергії за рахунок термомодернізації зовнішньої оболонки будівлі, автоматизації процесів регулювання відпуску теплоти, облік спожитих енергоресурсів тощо. Використання альтернативних палив слід розглядати лише після виконання вище вказаних заходів.

Аналіз рішень з практичної реалізації заходів, особливо в умовах децентралізації державного управління, засвідчує майже цілковите недотримання вказаної послідовності. Серед основних, що впроваджуються і які, на перший погляд, дають економію коштів слід відзначити:

- заміну традиційного палива – природного газу – альтернативним, як правило, місцевим –

торфом, брикетами деревини, відходами сільськогосподарського виробництва тощо;

- використання електроенергії для потреб теплопостачання.

Деякі теплотехнічні характеристики найбільш вживаних в Україні палив подано у табл. 4.

При визначенні вартості енергії, яка виділяється при згорянні палива в теплогенеруючих установках, слід врахувати їх коефіцієнти корисної дії.

Аналіз даних, наведених у табл.5, демонструє безальтернативність та пріоритетність використання природного газу для потреб енергопостачання населених пунктів, приймаючи в якості критерію порівняння вартість енергії. Дещо ближчим до нього паливом є брикети з лушпиння соняхів, а найдорожчим – солом'яні брикети.

Розгляд екологічних аспектів застосування традиційних та альтернативних палив також дає подібну картину. Прогнозовані викиди забруднювальних речовин і парникових газів розраховані згідно з методикою [18]. Вона базується на використанні показників емісії на основі даних про склад і витрату палива. Показник емісії характеризує масову кількість забруднювальної речовини чи парникового газу, яка викидається в атмосферу разом з димовими газами, віднесена до одиниці енергії, що виділяється під час згоряння палива. При цьому враховуються характеристики

Таблиця 4. Питома вартість енергії палива

№ з/п	Паливо	Теплота згорання		Вартість	
		МДж/кг	кВт-год./кг	грн./т	грн./кВт-год.
1	2	3	4	5	6
1.	Природний газ	49,10	13,64	9153,0	0,67
2.	Вугілля марки ГР	20,47	5,68	3500,0	0,62
3.	Торфобрикет	14,95	4,15	2700,0	0,65
4.	Брикет з лушпиння соняха	19,13	5,32	3500,0	0,66
5.	Брикет із соломи	15,70	4,36	4300,0	0,99
6.	Брикет із дуба	19,35	5,38	4700,0	0,87

Примітка. У вартості твердих палив для кінцевого споживача не враховані витрати на транспортування, перевалку та зберігання, які можуть сягати до 25 %, а також очистки та утилізації продуктів спалювання.

Таблиця 5. Питома вартість енергії, що виділяється при згорянні палива

№ з/п	Паливо	К.к.д. ТГУ	Вартість енергії, грн./кВт-год.	
			палива	при згорянні
1.	Природний газ	0,92	0,67	0,73
2.	Вугілля марки ГР	0,70	0,62	0,89
3.	Торфобрикет	0,75	0,65	0,87
4.	Брикет з лушпиння соняха	0,85	0,66	0,78
5.	Брикет із соломи	0,85	0,99	1,16
6.	Брикет із дуба	0,85	0,87	1,02

Таблиця 6. Порівняльний аналіз використання альтернативних палив для потреб теплопостачання (у частках до природного газу)

Показник	Паливо					
	деревина	солома	лушпиння	торф	газ	вугілля ГР
А. Викиди забруднюювальних речовин (ЗР)						
1. Оксиди азоту	1,839	1,841	1,844	1,849	1,0	4,541
2. Оксиди сірки*	–	1,0	1,316	2,756	–	23,277
3. Оксид вуглецю	10,994	11,006	11,025	11,056	1,0	11,039
4. Тверді частки* *	1,0	5,055	2,213	21,993	–	49,458
5. Разом ЗР	6,754	19,106	13,678	63,069	1,0	192,28
Б. Викиди парникових газів (ПГ)						
6. Діоксид вуглецю	2,776	2,627	2,149	2,471	1,0	3,341
7. Метан	1,571	1,571	1,571	1,571	1,0	1,571
8. Оксид діазоту	23,0	23,0	23,0	23,0	1,0	23,0
9. Разом ПГ	2,776	2,627	2,149	2,471	1,0	3,341
10. Всього ЗР+ПГ	2,780	2,664	2,161	2,532	1,0	3,660

Примітки. * При порівнянні викидів в атмосферне повітря сірчистого ангідриду за основу взято викиди при спалюванні соломи (для природного газу і деревини з твердих порід даний інгредієнт відсутній).

** Для викидів твердих часток в якості еталонного палива прийнято деревину, так як при використанні природного газу в навколишнє середовище цей інгредієнт не надходить.

ки процесу спалювання та заходи щодо зменшення викиду того чи іншого інгредієнту.

У табл.6 виконано порівняльний аналіз палив щодо їх впливу на довкілля [19].

Найбільш екологічно небезпечним паливом серед інших є вугілля. Це викликано значним вмістом сірки та високою зольністю палива. Для невеликої потужності водогрійних котлів влаштувати пилогазоочисні установки практично недоцільно. Особливо це стосується очистки викидів від сполук сірки. Природний газ є екологічно чистим паливом. Він характеризується найменшим рівнем забруднення атмосферного повітря. Відходи сільськогосподарського виробництва (солома, лушпиння соняхів) займають проміжне місце між вугіллям та природним газом.

Висновки

Впровадженню нових технологій в енергетичне виробництво з мінімальним впливом на навколишнє середовище сприятимуть ефективні схеми торгівлі викидами, зелені сертифікати та спеціальні тарифи, що слід опрацювати в спеціальних програмах та заходах з реалізації Енергетичної стратегії. Особливу необхідно приділити формуванню громадської думки щодо економії енергоресурсів та підтримки екологічно прийнятого розвитку енергетики країни, яка має стимулювати органи законодавчої та виконавчої влади до прийняття та реалізації відповідних рішень. Лише дотримання вимог Закону України «Про енергетичну

ефективність будівель» [16], особливо в частині термомодернізації зовнішньої оболонки існуючих будівель і споруд дозволить зменшити потребу в тепловій енергії не менше, чим у 2,5 рази і, відповідно, залишити в якості основного органічного палива для потреб теплопостачання населених пунктів України найбільш екологічне – природний газ, тим більш, що розвідані запаси дозволяють збільшити його видобуток і повністю відмовитись від закупівель за кордоном.

Список використаних джерел

1. Енергетична стратегія України на період до 2030 р. – Схвал. розпорядженням КМУ від 15 березня 2006 р. N 145–р. URL: [http:// zakon3.rada.gov.ua/ laws/ show/ 145–2006–р](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/145-2006-p) (дата звернення: 10.09.2019).
2. Енергетична стратегія України на період до 2035 р. «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність». – Схвал. розпорядженням КМУ від 18.08.2017 р. №605–р. URL: [http:// mpe.kmu.gov.ua/ minugol/ control/ publish/ article?art_id=245234085](http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245234085) (дата звернення: 10.09.2019).
3. Тонна нафтового еквівалента. URL: [https:// uk.wikipedia.org/ wiki/ Тонна_ нафтового_ еквівалента](https://uk.wikipedia.org/wiki/Тонна_нафтового_еквівалента) (дата звернення: 10.09.2019).
4. Структура генерації та ціни електроенергії. URL: [https:// www.google. com/ search? q= %D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97+%D1%82%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%BD](https://www.google.com/search?q=%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97+%D1%82%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%BD)

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

%D0%B8+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiW2brenckbAhVRxosKHbedDzcQsAR6BAgFEAE&biw=1366&bih=620#imgrc=_ (дата звернення: 10.09.2019).

5. Закон України «Про альтернативні джерела енергії». – № 2755–VIII від 11.07.2019. URL: <https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/555-15> (дата звернення: 23.08.2019).

6. Закон України «Про ринок електричної енергії». №2712–VIII від 25.04.2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19> (дата звернення: 23.08.2019).

7. В Україні необхідно збільшити тариф на електрику для населення. URL: <https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/ukraintsiv-nalyakali-novim-pidvischennyam-tarifiv-i-nazvali-umovi.htm>. (дата звернення: 11.09.2019).

8. Хмара Д.О. Проблеми продовження терміну експлуатації ядерних реакторів на українських АЕС // Нова тема. – 2010. – №2. – с.20...23.

9. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (дата звернення: 23.08.2019).

10. Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до договору про заснування Енергетичного Співтовариства: закон України: станом 1.01.2019 р. № 2787–VI (2787–17) від 15.12.2010. К.: ВВР, 2011, №24, ст.170.

11. Ціна на газ для побутових споживачів. URL: <https://energy.kyivgaz.ua/ofitsijna-informatsiya/tsinita-tarifi-na-gaz.html> (дата звернення: 23.08.2019).

12. Тарифи. КИЇВЕНЕРГО. Офіційний сайт для клієнтів. URL: https://kyivenergo.ua/dtek_kem_home/tarifi_home (дата звернення: 23.08.2019).

13. Кодекс газотранспортної системи. Затвердж. Постановою НКРЕКП №2493 від 30.09.2015. Редакція від 05.06.2019. URL: <https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1378-15/para18> (дата звернення: 10.09.2019).

14. Предун К.М. Вибір і обґрунтування способів передачі енергії для систем інженерного забезпечення населених пунктів України / К.М.Предун. – Енергозбереження в будівництві та архітектурі.: Наук.-техн. збірник. – К.: КНУБА, 2013. – Вип.4. – с.210...214.

15. Запровадження в Україні обліку природного газу в одиницях енергії. URL: <http://www.naftogaz.com/>

files/Information/Kruglyi-stil-energy-Osievskiy-text.pdf (дата звернення: 10.09.2019).

16. Закон України «Про енергетичну ефективність будівель» – 2118–VII. – К.: ВВР, 2017, №3, с.5, стаття 359.

17. ДБН В.2.6–31:2016. Теплова ізоляція будівель. – К.: Мінрегіонбуд України, 2017. – 30 с.

18. Викиди забруднювальних речовин у атмосферу від енергетичних установок. Методика визначення. – К.: Видавництво «КВІЦ», 2002.

19. Predun K.M. Modernization of applied organizational and technological solutions in design and use of modern heating systems /K. M. Predun, O. M. Shevchuk, Y. Y. Franchuk. – Innovative Solutions In Modern Science № 2(29), 2019. – p. 62...77.

References

1. Enerhetychna stratehiya Ukrayiny na period do 2030 r. – Skhval. rozporjadzhennyam KМУ vid 15 bereznya 2006 r. N 145–r. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/145-2006-p> (data zvernennya: 10.09.2019).

2. Enerhetychna stratehiya Ukrayiny na period do 2035 r. «Bezpeka, enerhoefektyvnist', konkurentospromozhnist'». – Skhval. rozporjadzhennyam KМУ vid 18.08.2017 r. №605–r. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245234085 (data zvernennya: 10.09.2019).

3. Tonna naftovoho ekvivalenta. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Tonna_naftovoho_ekvivalenta (data zvernennya: 10.09.2019).

4. Struktura heneratsiyi ta tsiny elektroenerhiyi. URL: https://www.google.com/search?q=%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97+%D1%82%D0%B0+%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%B8+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiW2brenckbAhVRxosKHbedDzcQsAR6BAgFEAE&biw=1366&bih=620#imgrc=_ (data zvernennya: 10.09.2019).

5. Закон Украйны «Pro al'ternatyvni dzherela enerhiyi». – № 2755–VIII vid 11.07.2019. URL: <https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/555-15> (data zvernennya: 23.08.2019).

6. Закон Украйны «Pro rynek elektrychnoyi enerhiyi». №2712–VIII vid 25.04.2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19> (data zvernennya: 23.08.2019).

7. V Ukrayini neobkhdno zbil'shyty taryf na elektryku dlya naselennya. URL: <https://www.obozrevatel.com/>

com/ukr/economics/ukraintsiv-nalyakali-novim-pidvischennyam-tarifiv-i-nazvali-umovi.htm. (data zvernennya: 11.09.2019).

8. Khmara D.O. Problemy prodovzhennya terminu ekspluatatsiyi yadernykh reaktoriv na ukrayins'kykh AES // Nova tema. – 2010. – №2. – s.20...23.

9. Uhoda pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyeyi storony, ta Yevropeys'kym Soyuzom, Yevropeys'kym spivtovarystvom z atomnoyi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoyi storony. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (data zvernennya: 23.08.2019).

10. Pro ratyfikatsiyu Protokolu pro pryednannya Ukrayiny do dohovoru pro zasnuvannya Enerhetychnoho Spivtovarystva: zakon Ukrayiny: stanom 1.01.2019 r. – № 2787-VI (2787-17) vid 15.12.2010. – K.: VVR, 2011, №24, st.170.

11. Tsina na haz dlya pobutovykh spozhyvachiv. URL: <https://energy.kyivgaz.ua/ofitsijna-informatsiya/tsinita-tarifi-na-gaz.html> (data zvernennya: 23.08.2019).

12. Taryfy. KYIVENERHO. Ofitsiynyy sayt dlya kliyentiv. URL: https://kyivenergo.ua/dtek_kem_home/tarifi_home (data zvernennya: 23.08.2019).

13. Kodeks hazotransportnoyi systemy. Zatverdzh. Postanovoyu NKREKP №2493 vid 30.09.2015. Redaktsiya vid 05.06.2019. URL: <https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1378-15/paran18> (data zvernennya: 10.09.2019).

14. Predun K.M. Vybir i obgruntuvannya sposobiv peredachi enerhiyi dlya system inzhenernoho zabezpechennya naselenykh punktiv Ukrayiny / K.M.Predun. – Enerhozberezhennya v budivnytstvi ta arkhitekturi.: Nauk.-tekh. zbirnyk. – K.: KNUBA, 2013. – Vyp.4. – s.210...214.

15. Zaprovdzhennya v Ukrayini obliku pryrodnogo hazu v odynytsyakh enerhiyi. URL: <http://www.>

naftogaz.com/files/Information/Kruglyi-stil-energy-Osievskyi-text.pdf (data zvernennya: 10.09.2019).

16. Zakon Ukrayiny «Pro enerhetychnu efektyvnist' budivel'» – 2118-VII. – K.: VVR, 2017, №3, s.5, stattya 359.

17. DBN V.2.6-31:2016. Teplova izolyatsiya budivel'. – K.: Minrehionbud Ukrayiny, 2017. – 30 s.

18. Vykydy zabrudnyuval'nykh rehovyn u atmosferu vid enerhetychnykh ustanovok. Metodyka vyznachennya. – K.: Vydavnytstvo «KVITS», 2002.

19. Predun K.M. Modernization of applied organizational and technological solutions in design and use of modern heating systems /K. M. Predun, O. M. Shevchuk, Y. Y. Franchuk. – Innovative Solutions In Modern Science № 2(29), 2019. – p. 62...77.

Дані про автора

Предун Костянтин Миронович,

к.т.н., доцент, професор кафедри теплогазопостачання і вентиляції, Київський національний університет будівництва і архітектури
e-mail: 31172@ukr.net

Данные об авторе

Предун Константин Миронович,

к.т.н., доцент, профессор кафедры теплогазоснабжения и вентиляции, Киевский национальный университет строительства и архитектуры
e-mail: 31172@ukr.net

Data about the author

Kostiantyn Predun,

Ph.D. in Technical Sciences, associate Professor, Professor of the Department of Heat and Gas Supply and Ventilation, Kyiv National University of Construction and Architecture
e-mail: 31172@ukr.net